

O'ZBEK TILIDA TERMINOLOGIYA MUAMMOLARI

Zuhra Israilova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13802157>

Annotatsiya

Ushbu maqola "O'zbek tilida terminologiya muammolari" mavzusida bo'lib, o'zbek tilida mavjud bo'lgan terminologik muammolarni tahlil qiladi. Maqolada tilshunoslik va terminologiya sohalaridagi dolzarb muammolar, jumladan, so'zlarning noaniq tarjimasini, terminologik tizimlarning yetishmasligi va boshqa tilga xos xususiyatlar yoritiladi. Shuningdek, o'zbek tilidagi terminologik aniq va izchil tizim yaratish yo'lida yuzaga kelgan qiyinchiliklar va ularni hal qilish bo'yicha takliflar muhokama qilinadi. Maqola tilni rivojlantirish va terminologik aniqlikni ta'minlashga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi va tilshunoslar, tarjimonlar va boshqa qiziqqan mutaxassislar uchun foydali manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, terminologiya, kontekst, muammo, tarjima, modernizatsiya, standartlashtirish.

Terminologiya tilshunoslik va ilmiy faoliyatning muhim qismi bo'lib, u so'z va atamalar tizimini yaratish va standartlashtirish bilan shug'ullanadi. O'zbek tilida terminologiya masalalari zamonaviy ilmlar va texnologiyalar rivojlanishi bilan dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada o'zbek tilida terminologiya muammolari va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilinadi.

Terminologiya muammolarining turlari

1. **Terminlarning tarjimasini** O'zbek tilida ko'plab terminlar boshqa tillardan olingan yoki tarjima qilingan. Bunday terminlar ko'pincha aniq va to'liq ma'no ifodalashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi "software" atamasi o'zbek tilida "dasturiy ta'minot" deb tarjima qilinadi, lekin ba'zan "programma" yoki "dastur" deb atalishi mumkin.
2. **Terminologik standartlashtirish** Ba'zan bir nechta variant mavjud bo'lishi mumkin va bu holat terminologiya standartlashtirilmaganida yuzaga keladi. Misol uchun, ilmiy atamalarni bir xil uslubda ishlatishning yetishmasligi ularning noto'g'ri tushunilishiga olib keladi. Misol uchun, aynan "termin" so'zi ham ba'zan "atama" tarzida beriladi. Lekin standartlashgan qo'llashda ko'pincha biz "atamashunoslik" dan ko'ra "terminologiya" sohasi deb yuritimiz.

Terminlarning noaniqligi Ayrim terminlar turli kontekstlarda turlicha ma'no olish mumkin. Terminlarning turli kontekstlarda turlicha ma'no olishiga misol sifatida "markaz" so'zini ko'rib chiqamiz. Bu so'z ilmiy va siyosiy kontekstlarda qanday farq qilishini quyida batafsil izohlab beraman:

"Markaz" so'zining kontekstlarga ko'ra turlanishi:

1. **Ilmiy kontekstda:**
 - **Ta'rif:** Ilmiy sohada "markaz" atamasi odatda tadqiqot yoki ilmiy faoliyat uchun asosiy yoki muhim joyni anglatadi. Masalan:
 - **Tadqiqot markazi:** Bu ilmiy izlanishlar, eksperimentlar va tadqiqotlar olib boriladigan muayyan joy. Tadqiqot markazi ilmiy izlanishlar, laboratoriyalar, va ilmiy jurnallar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

- **Markaziy tizim:** Ilmiy tahlil yoki hisoblashda asosiy rol o'ynaydigan tizim yoki model. Masalan, astronomiyada "markaziy yulduz" atamasi yerdan eng yaqin bo'lgan va tizimning asosiy qismini tashkil etadigan yulduzni anglatadi.

2. Siyosiy kontekstda:

- **Ta'rif:** Siyosiy kontekstda "markaz" so'zi ko'proq geografik yoki ma'muriy hududni anglatadi. Masalan:

- **Siyosiy markaz:** Bu davlat yoki shahar ichida muhim siyosiy va ma'muriy faoliyatlar olib boriladigan joy. Masalan, poytaxt shaharlar ko'pincha davlatning siyosiy markazi sifatida taniladi.

- **Siyosiy markazlashuv:** Bu so'z siyosiy qudrat va hokimiyatning muayyan markazda to'planishini anglatadi. Masalan, ma'muriy markazlashtirish, barcha muhim qarorlar markaziy hukumat tomonidan qabul qilinishi.

- **Ma'nolarning farqlanishi:**

- **Ilmiy kontekstda:** "Markaz" ilmiy faoliyat va tadqiqotlar bilan bog'liq bo'lib, asosan ilmiy jarayonlarning yuritiladigan yoki muhim hisoblanadigan joyni anglatadi. Bu so'zning ma'nosi ilmiy muhitda aniq va texnik ma'noga ega.

"Astrofizikada, yulduzlarning markazi ularning energetik va fizik jarayonlarining asosiy manbai hisoblanadi." Bu yerda "markaz" yulduzning asosi yoki muhim qismi sifatida tushuniladi.

- **Siyosiy kontekstda:** "Markaz" siyosiy va ma'muriy funksiyalar bilan bog'liq bo'lib, davlat yoki shahar miqyosida qarorlar qabul qilinadigan va hokimiyat markazlashgan joyni anglatadi. Bu so'zning ma'nosi siyosiy va ma'muriy muhitda qo'llaniladi.

"Poytaxt shahar mamlakatning siyosiy markazi hisoblanadi." Bu yerda "markaz" davlatning siyosiy va ma'muriy boshqaruv markazi sifatida tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, "Markaz" so'zi turli kontekstlarda turlicha ma'no olishining sababi, uning qo'llanish sohasi va maqsadiga bog'liq. Ilmiy kontekstda u asosan ilmiy faoliyat bilan bog'liq bo'lsa, siyosiy kontekstda ma'muriy yoki siyosiy funksiyalarni anglatadi. Shuning uchun, terminologiya ishlab chiqishda va tarjima qilishda kontekstni hisobga olish juda muhimdir.

O'zbek tilida terminologiya masalalarini hal qilish yo'llari

1. **Terminologiya qoidalarini yaratish** Terminologiya sohasida yagona qoidalar va standartlarni ishlab chiqish muhimdir. O'zbek tilida terminologiya qo'llanmalari va standartlarini ishlab chiqish va qabul qilish ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Lingvistika Instituti tomonidan ishlab chiqilgan terminologiya qo'llanmalari va mazkur sohaga oid lug'atlar yaxshi namuna bo'lishi mumkin.

2. **Terminlarni modernizatsiya qilish (zamonaviylashtirish)** Eski va arxaik terminlarni yangilash va modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalar va ilmiy sohalarda foydalanishga moslashtirish zarur. Masalan, yangi texnologiyalar va ilmiy sohalar uchun yangi terminlar ishlab chiqilishi va ularni joriy qilish muhimdir.

3. **Mavjud terminlarni tahlil qilish** Mavjud terminlarni tahlil qilish va ular orasidagi noaniqliklarni aniqlash, so'ngra aniqlik kiritish, ulardagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish

lozim. Masalan, “internet” atamasini “tarmoq” yoki “globallashgan tarmoq” deb ajratib ko‘rsatish mumkin. Bundan tashqari, ingliz tilidagi “Onlayn/offlayn” so‘zi o‘zbek tilidagi adabiyotlarda ham “onlayn/offlayn” tarzida berilishi xatodir. Ushbu atamani “tarmoqda faol/nofaol” ko‘rinishida taqdim etishimiz mumkin.

4. **Xalqaro tajribalarni o‘rganish** Xalqaro tajribalarni o‘rganish va boshqa tillarda mavjud terminologiya tizimlarini o‘zbek tiliga moslashtirish. Masalan, ingliz, rus va boshqa tillarda muvaffaqiyatli qo‘llanilgan terminologiya tizimlarini o‘rganib chiqish va o‘zbek tilida tatbiq qilish.

Xulosa

O‘zbek tilida terminologiya muammolari tahlil qilindi va ularni hal qilish yo‘llari ko‘rib chiqildi. Terminologiya qoidalarini yaratish, mavjud terminlarni modernizatsiya qilish va xalqaro tajribalarni o‘rganish ushbu sohada yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Bu yo‘llar tilning rivojlanishi va ilmiy faoliyatning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.